

ПОИСК СЛАБЫХ МЕСТ В АРХИТЕКТУРЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

ҚҰДАЙБЕРГЕНОВ ЕРЛАН АСҚАРУЛЫ

Магистрант информационно-коммуникационных технологии НАО Кокшетауский университет им. Ш. Уалиханова

Научный руководитель – **БЕЙСЕКОВ АКЫЛБЕК НУРТАЕВИЧ**
Кокшетау, Казахстан

***Аннотация.** В статье рассматриваются методы выявления слабых мест в архитектуре веб-приложений. Особое внимание уделяется анализу структурных компонентов, определению типов API и исследованию взаимодействий между клиентской и серверной частями. Показано, что комплексный сбор данных в процессе исследования позволяет формировать целостное представление о системе и выявлять архитектурные уязвимости на ранних этапах. Подчеркивается значимость систематического документирования результатов анализа, обеспечивающего глубину исследования, воспроизводимость и повышение точности выявления потенциальных угроз.*

***Ключевые слова:** веб-приложение, архитектура, уязвимости, API, анализ системы, безопасность, использование инструментов анализа.*

Введение

Современные веб-приложения характеризуются многоуровневым построением, в рамках которого взаимодействуют клиентская часть, серверная логика, системы хранения данных, программные интерфейсы и внешние сервисы. Рост сложности архитектурных решений расширяет функциональность информационных систем, одновременно увеличивая количество потенциальных точек уязвимости. В связи с этим выявление архитектурных уязвимостей приобретает особую значимость в контексте обеспечения информационной безопасности.

В идеале для каждого тестируемого приложения нужно получить систематизированный набор заметок. Они должны охватывать следующие аспекты:

- технологии, используемые в веб-приложении;
- список конечных точек API по типу HTTP-запросов;
- список форм конечных точек API (где это возможно);
- функциональность веб-приложения (например, комментарии, авторизация, уведомления и т. п.);
- домены, используемые веб-приложением;
- Обнаруженные конфигурации (например, политика безопасности контента CSP);
- системы аутентификации/управления сессиями.[1]

Составленный таким способом список можно использовать для выбора приоритетного вектора атаки или для поиска уязвимостей.

Несмотря на распространённые представления, источником значительной части уязвимостей веб-приложений является не реализация отдельных методов, а ошибки, допущенные на этапе проектирования архитектуры. Безусловно, использование механизмов, которые без предварительной фильтрации размещают пользовательский HTML-контент в DOM-дереве, создаёт условия для внедрения и выполнения вредоносных сценариев на стороне другого пользователя, что соответствует механизму XSS-атаки.

Вместе с тем на практике встречаются веб-приложения, в которых выявляются десятки XSS-уязвимостей, тогда как сопоставимые по масштабу системы, функционирующие в той же предметной области, демонстрируют минимальное количество подобных уязвимых мест либо полностью их лишены.

В итоге архитектурная организация приложения, а также структура его модулей и зависимостей, выступают ключевыми индикаторами потенциальных уязвимостей, в рамках которых с наибольшей вероятностью формируются пробелы в системе безопасности.

Признаки безопасной и небезопасной архитектуры

Отдельная XSS-уязвимость может быть обусловлена некорректной реализацией конкретного метода, однако наличие множества подобных уязвимостей, как правило, свидетельствует о недостатках архитектурных решений веб-приложения.

Рассмотрим два упрощённых веб-приложения, предназначенных для обмена личными текстовыми сообщениями, из которых одно подвержено межсайтовому скриптингу, тогда как второе подобных уязвимостей не содержит.

Небезопасное приложение не отклонит сценарий при поступлении в конечную точку API запроса на сохранение комментария. Не сделает этого и база данных, которая не выполняет надлежащую фильтрацию и очистку строки, представляющей сообщение. В конечном итоге текст загружается в DOM и расценивается как тестовое сообщение `test message<script>alert('hacked');</script>`, в результате чего происходит выполнение сценария. [2]

Защищённые веб-приложения опираются на один или несколько механизмов обеспечения безопасности, однако формирование и корректная реализация их совокупности требует значительных временных затрат, вследствие чего данный аспект нередко оказывается недооценённым. Даже системы, разработанные специалистами с практическим опытом в области защиты приложений, могут содержать уязвимости в случае, если в их основе изначально заложены архитектурно небезопасные решения. В высокоуровнево защищённых приложениях меры безопасности интегрируются как на этапах проектирования, так и после реализации функциональных компонентов, тогда как в менее защищённых системах такие механизмы внедряются уже в процессе разработки, а в архитектурно небезопасных решениях могут отсутствовать полностью.

В случае если в течение пятилетнего периода разработчику требуется реализовать несколько (например, порядка десяти) систем обмена мгновенными сообщениями, конкретные реализации таких решений, как правило, будут различаться. При этом спектр рисков информационной безопасности для подобных систем в большинстве случаев остаётся неизменным. Обе системы обмена мгновенными сообщениями содержат следующую функциональность:

- интерфейс для написания сообщения;
- конечная точка API для получения отправленных сообщений;
- таблица базы данных для хранения сообщений;
- конечная точка API для получения одного или нескольких сообщений;
- код пользовательского интерфейса для отображения одного или нескольких сообщений.

Вот вариант кода такого приложения:

```
client/write.html
```

```
<!-- Базовый UI для ввода сообщений -->
```

```
<h2>Write a Message to <span id="target">TestUser</span></h2>
```

```
<input type="text" class="input" id="message"></input>
```

```
<button class="button" id="send" onclick="send()">send message</button> client/send.js
```

```
const session = require('./session');
```

```
const messageUtils = require('./messageUtils');
```

```
/*
```

**Обходит DOM и получает содержимое сообщения и имя или другой идентификатор (id) его получателя*

**пользователя*

**messageUtils генерирует подтвержденный HTTP-запрос, данные (message, user) к API на сервере.*

**отправляющий*

```
*/
const send = function() {
const message = document.querySelector('#send').value;
const target = document.querySelector('#target').value;
messageUtils.sendMessageToServer(session.token, target, message);
};
server/postMessage.js
const saveMessage = require('./saveMessage');
/*
* Получаем данные от send.js на клиенте, проверяем права
*пользователя и, если проверка прошла успешно,
* сохраняем пришедшее сообщение в базу.
*В случае успеха возвращаем код состояния 200.
*/
const postMessage = function(req, res) {
if (!req.body.token || !req.body.target || !req.body.message) {
return res.sendStatus(400);
}
saveMessage(req.body.token, req.body.target, req.body.message)
.then(() => {
return res.sendStatus(200);
})
.catch((err) => {
return res.sendStatus(400);
});
};
server/messageModel.js
const session = require('./session');
/*
*Этот код представляет объект message. *Действует как шаблон,
* чтобы все объекты message имели одни и те же поля.
*/
const Message = function(params) {
user_from: session.getUser(params.token),
user_to: params.target,
message: params.message };
module.exports = Message;
server/getMessage.js
const session = require('./session');
/*
*Запрашиваем сообщение с сервера, проверяем разрешения
*и при их наличии извлекаем сообщение из базы и возвращаем
*пользователю, запросившему его через своей клиент.
*/
const getMessage = function(req, res) {
if (!req.body.token) { return res.sendStatus(401); }
if (!req.body.messageId) { return res.sendStatus(400); }
session.requestMessage(req.body.token, req.body.messageId)
.then((msg) => {
return res.send(msg);
})
}
```

```
.catch((err) => {
return res.sendStatus(400);
});
};
client/displayMessage.html
<!--отображает сообщение, запрошенное с сервера -->
<h2>Displaying Message from <span id="message-author"></span></h2>
<p class="message" id="message"></p> client/displayMessage.js
const session = require('./session');    const messageUtils = require('./messageUtils');
/*
*Метод util запрашивает сообщение через метод GET и
*присоединяет его к элементу #message, а данные автора —
*к элементу #message-author.
*
*Если HTTP-запрос не может получить сообщение, в консоль * выводится
сообщение об ошибке.
*/
const displayMessage = function(msgId) {    messageUtils.getMessageById(session.token,
msgId)
.then((msg) => {
messageUtils.appendToDOM('#message', msg);
messageUtils.appendToDOM('#message-author', msg.author);
})
.catch(() => console.log('an error occurred'));
};
```

Многие методы защиты можно и по большому счету нужно сделать неотъемлемой частью архитектуры приложения, а не реализовывать на индивидуальной основе.

Возьмем, к примеру, внедрение кода в DOM. Простой метод, встроенный в пользовательский интерфейс, может практически полностью устранить риск XSS:

```
import { DOMPurify } from './utils/DOMPurify';
// использует: https://github.com/cure53/DOMPurify
const appendToDOM = function(data, selector, unsafe = false) {
const element = document.querySelector(selector);
// когда есть риск внедрения в DOM (не по умолчанию)
if (unsafe) {
element.innerHTML = DOMPurify.sanitize(data); }
else { // стандартные случаи (по умолчанию) element.innerText = data;
}
};[3]
```

Использование при проектировании приложения подобного функционального механизма позволяет существенно снизить вероятность возникновения XSS-уязвимостей в кодовой базе системы.

Но важно, каким образом реализованы такие методы. Обратите внимание, что в примере флаг внедрения DOM специально помечен как небезопасный. Он не только отключен по умолчанию, но и фигурирует в сигнатуре функции последним, что уменьшает вероятность его случайного изменения.

Присутствие в приложении механизмов вроде метода appendToDOM свидетельствует о продуманной и защищённой архитектуре. В системах, где подобные средства обеспечения безопасности отсутствуют, вероятность возникновения уязвимостей значительно выше. Следовательно, для эффективного поиска уязвимостей и определения приоритетов по

совершенствованию кодовой базы критически важно оценивать уровень защищённости архитектуры приложения.

Уровни безопасности

Рассматривая архитектуру службы обмена сообщениями, мы выделили несколько уровней, на которых может возникнуть риск межсайтового скриптинга. Это:

- запрос POST к API;
- запись в базу данных;
- чтение из базы данных;
- запрос GET к API;
- чтение клиентов.[4]

Похожая ситуация наблюдается и с уязвимостями других типов, включая XXE и CSRF. Отсутствие адекватных механизмов защиты способствует тому, что одна и та же уязвимость может проявляться сразу на нескольких уровнях системы.

Представим, что гипотетическое приложение для обмена мгновенными сообщениями добавило механизмы защиты на уровень запросов POST к API. Очистка получаемых от пользователей сообщений сделает невозможным внедрение стороннего кода.

В дальнейшем может быть спроектирован и внедрён альтернативный механизм отправки сообщений, сопровождаемый появлением новой конечной точки API, предназначенной для массовой передачи данных. При отсутствии в ней сопоставимых по эффективности средств защиты злоумышленники получают возможность сохранять в базе данных сообщения с внедрёнными сценариями, обходя предусмотренные разработчиками изначальные защитные процессы.

Этот простой пример демонстрирует, что степень защиты приложения определяется надёжностью самого слабого звена в его архитектуре. Если бы разработчики добавили механизмы защиты одновременно на уровень запросов POST к API и на уровень записи в БД, новой атаке можно было бы противостоять.

Иногда на отдельных уровнях системы внедряются специализированные механизмы защиты против определенных видов атак. Например, при обработке POST-запросов к API может использоваться браузер без графического интерфейса, который эмулирует отображение страницы и отклоняет данные, содержащие выполняемый скрипт. Такие меры защиты невозможно реализовать исключительно на уровне базы данных или клиентского приложения.

Не все защитные механизмы способны эффективно выявлять вредоносное содержимое. Так, браузер без графического интерфейса может зафиксировать факт выполнения сценария, однако наличие уязвимостей в API, взаимодействующем с таким браузером, позволяет обойти данный уровень защиты. В результате вредоносный код может быть выполнен не в серверной среде проверки, а непосредственно в браузере пользователя, версия которого отличается от используемой при анализе на сервере и может содержать уязвимости.

Таким образом, наибольшую защиту обеспечивают веб-приложения, где механизмы безопасности внедрены на нескольких уровнях одновременно. При тестировании следует обращать внимание на функциональные компоненты, которые либо имеют минимальное количество защитных средств, либо реализованы на множестве уровней. В последнем случае существует риск обнаружения слабо защищенных или полностью уязвимых участков. Если во время анализа удастся выделить такие элементы, на них следует сосредоточить внимание, так как они с высокой вероятностью станут объектом атак.

Инструменты анализа веб-приложений

Существует большое количество инструментов для анализа веб-страниц и веб-приложений, часть из которых является платной, а часть — бесплатной. Большинство таких инструментов направлено на обнаружение распространённых уязвимостей, включая XSS и SQL-инъекции, а также на выявление некорректных настроек прав доступа, лишних файлов, устаревших версий программного обеспечения и других потенциальных проблем безопасности.[5]

OWASP Zed Attack Proxy

OWASP Zed Attack Proxy (ZAP), представленный на рис. 1, является бесплатным инструментом с открытым исходным кодом для анализа веб-серверов, который позволяет проверять их на наличие многих уязвимостей, описанных в данной статье.

Рис.1 . ZAP

Инструмент ZAP осуществляет автоматический обход структуры целевого веб-сервера, включая доступные файлы и каталоги; данный процесс принято обозначать термином «спайдинг». По завершении обхода система формирует отчет о выявленных потенциальных уязвимостях и проблемах безопасности.

Burp Suite

На рынке представлено значительное количество коммерческих средств веб-анализа, цена которых может колебаться от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов. Одним из подобных решений является Burp Suite — инструмент, профессиональная версия которого отличается сравнительно невысокой стоимостью по сравнению с аналогами и на момент написания работы составляла 399 долларов США в год. Несмотря на это, данный продукт обладает широким функционалом. Burp Suite функционирует в графической среде (см. рис. 1.1) и, помимо базовых возможностей, характерных для большинства средств оценки веб-безопасности, включает ряд расширенных инструментов, предназначенных для выполнения углубленного анализа и проведения сложных атак.

Рис.1.1. Burp Suite

Burp Suite также предоставляется в бесплатной версии, которая обеспечивает доступ к базовым инструментам сканирования и оценки веб-приложений, однако возможности более сложных и расширенных функций в ней ограничены.

Заключение

Уязвимости веб-приложений возникают не только из-за ошибок в коде, но и из-за недостатков архитектурного проектирования. Качество архитектуры напрямую влияет на распределение защитных механизмов и общее состояние безопасности системы. Поэтому выявление слабых мест на архитектурном уровне особенно важно уже на этапе предварительного анализа.

В первую очередь следует обращать внимание на функциональные элементы, разработанные без учёта требований безопасности, поскольку именно они чаще становятся источником уязвимостей. Несмотря на то что архитектура часто рассматривается поверхностно, её анализ является обязательной частью сбора данных и построения карты приложения. Он помогает определить направления дальнейшего поиска и заранее обнаружить потенциально проблемные области, опираясь на опыт ранее встречавшихся ошибок.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Защита данных: От авторизации до аудита. – Андресс Джейсон, 2021.
2. Shostack A. Threat Modeling: Designing for Security. — Wiley, 2014.
3. Безопасность веб-приложений: Разведка, защита, нападение. – Эндрю Хоффман, 2021.
4. Инструментальные средства проведения испытаний систем по требованиям безопасности информации. – Барabanов А.В., 2011.
5. Полное руководство по Burp Suite. – Сагар Рахалкар, 2021.